

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASINI BEVOSITA AMALGA OSHIRUVCHI ORGANLAR VA MUASSALAR HAMKORLIGI BO'YICHA ILG'OR XORIY TAJRIBALARI

Narziev Shaxzod Zoirovich

O'zbekiston Respublikasi IIV

Akademiyasi o'qituvchisi

Azimxo'jaev Xayrullaxo'ja Sadulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11649977>

Annotatsiya: Huquqbuzarlik va kasalliklarning oldini olishni bevosita amalga oshiruvchi idoralar o'rtasidagi hamkorlik murakkab va qiyin tajriba bo'lishi mumkin. Ikkala agentlikning ham maqsadlari, vazifalari va ishiga yondashuvlari turlicha bo'lib, umumiy til topishni qiyinlashtiradi. Biroq, ular birgalikda harakat qilsalar, o'z jamoalarida o'zgarishlar uchun kuchli kuch yaratishlari mumkin. Ushbu idoralar o'rtasidagi hamkorlikning asosiy afzalliklaridan biri jinoyat va kasalliklarning asosiy sabablarini bartaraf etish qobiliyatidir.

Kalit so'zlar: Jinoyat, huquqbuzarliklar, huquq-tartibot, idoralar, "Xavfsiz poytaxt", "Xavfsiz shahar", "Xavfsiz hudud", "Xavfsiz xonadon", "Jinoyatdan xoli mahalla" singari konsepsiyalar .

O'zbekistonda fuqarolarning tinch hayot kechirishi va ularning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bo'lgan ishonchining ortishi ushbu organlar tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha ishlarning samarali tashkil etilganlik darajasiga bog'liq hisoblanadi. Bugungi kunda huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash va jamiyatning har bir a'zosi xafsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlarining manfaatdor vazirlik va idoralar, fuqarolik jamiyati institutlari bilan yaqindan hamkorligi asosida keng ko'lamlı profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish hamda aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitini tizimli ravishda o'rganish maqsadida «Huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni» doirasida tashkil etib kelinayotgan tadbirlarda pasport tizimi qoidalarini buzish, noqonuniy o'q otar qurolar va narkotik vositalarni saqlash holatlari aniqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi Huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur yo'nalishda ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida joriy yilning ohirgi uch oyi davomida 100 mingdan ortiq shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi, 300 dan ortiq qidiruvdagi jinoyatchilar qo'lga olindi. Huquqbuzarliklarning yakka

tartibdagi profilaktikasi chora-tadbiri sifatida 160 mingdan ortiq profilaktika suhbatlar o'tkazildi. Asosiy e'tibor, voyaga yetmaganlar va yoshlar tariyasiga qaratilib, o'quvchi va talabalarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, ularning ta'lim muassasalaridagi davomatini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmogda. Buning natijasida mart oyida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning darajasi 2 foizga, yoshlar o'rtasida 2,4 foizga, shu jumladan kollej va litsey o'quvchilari o'rtasida 10,9 foizga, oliy ta'lim muassasalarida 39,5 foizga kamaydi. Huquqbuzarliklarga murossasizlik madaniyatini shakllantirish, huquqiy nigilizmga barham berish va fuqarolarning qonunga itoatkorlik xulq-atvorini ommalashtirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga, mazkur jarayonlarning samarali amalga oshirilishi, birinchi navbatda hamiyatning har bir a'zosi davlat kelajagiga befarq bo'lmasligi lozim. Shularni inobatga olgan holda ichki ishlar vazirligi barcha davlat organlari, tashkilotlar va jamoatchilik tuzilmalarini, shuningdek, fuqarolarni «Huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni» samarali o'tkazilishi hamda huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishda faol hamkorlikka chorladi.

Jinoyat va kasallik ko'pincha qashshoqlik, ta'lim etishmasligi va ijtimoiy izolyatsiya kabi umumiy xavf omillariga ega. Birgalikda ishlash orqali ushbu agentliklar ushbu asosiy muammolarni hal qiladigan va barqaror yechimlarni yaratadigan keng qamrovli yondashuvlarni ishlab chiqishi mumkin.

Hamkorlikning yana bir muhim afzalligi resurslar va tajribadan foydalanish qobiliyatidir. Huquqbuzarliklarning oldini olish idoralari jamoat politsiyasi kabi sohalarda maxsus bilimga ega bo'lishi mumkin, kasalliklarning oldini olish agentliklari esa sog'liqni saqlash bo'yicha ta'lim va tushuntirish ishlari bo'yicha tajribaga ega bo'lishi mumkin. O'z resurslari va bilimlarini birlashtirib, ular yolg'iz ishlashdan ko'ra samaraliroq va samaraliroq dasturlar va tashabbuslarni ishlab chiqishlari mumkin.

Nihoyat, ushbu idoralar o'rtasidagi hamkorlik jamiyatda ishonchni mustahkamlash va munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Agentliklar birgalikda ishlaganda, ular o'zlarining shaxsiy maqsadlarini hal qilishdan ko'ra, butun jamiyat ehtiyojlarini qondirish majburiyatini namoyish etadilar. Bu hamjamiyat a'zolari o'rtasida hamkorlik va hamkorlikning kuchayishiga, shuningdek, ikkala agentlik ishini qo'llab-quvvatlashning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, jinoyatchilik va kasalliklarning oldini olishni bevosita amalga oshiruvchi idoralar o'rtasidagi hamkorlik qiyin bo'lishi mumkin bo'lsa-

da, bu juda foydali bo'lishi mumkin. Birgalikda ishlash orqali ushbu idoralar jinoyat va kasallikning asosiy sabablarini bartaraf etishi, o'z resurslari va tajribasidan foydalanishi, jamiyatda ishonch va munosabatlarni o'rnatishi mumkin.

Ta'kidlab o'tilganidek, jahonda kechayotgan o'zgarishlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini zamonaviy tendentsiyalar asosida tashkil etish, global tahdid va xatarlarga qarshi hamkorlikda kurashish, mazkur yo'nalishda ilg'or yondashuvlarni o'rganish va o'zaro tajriba almashinuvini kengaytirishni taqozo etmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimiz ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar natijasida huquqbuzarlar profilaktikasining samarali mexanizmlari amaliyotga tatbiq etildi. Jinoyatchilikni jilovlashda hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda "Xavfsiz poytaxt", "Xavfsiz shahar", "Xavfsiz hudud", "Xavfsiz xonadon", "Jinoyatdan xoli mahalla" singari kontseptsiyalar yaratildi. Har bir mahallada profilaktika inspektori lavozimi joriy etilib, mahalla fuqarolar yig'ini raisining huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajarish profilaktika inspektori zimmasiga yuklatildi.

Endilikda jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida mahalla huquq-tartibot maskanlarini tashkil etish, hududlarda "Smart mahalla" axborot dasturini ishga tushirish, "profilaktik-ogohlantiruvchi murojaat" hamda shaxslarni profilaktik hisobga olishning elektron tizimlarini joriy etish, "Xavfsiz ta'lim muassasasi" tamoyili asosida voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishni manzilli amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish, ushbu illatning sodir etilishi sabablari va bunga imkon berayotgan shart-sharoitlarni chuqur o'rganishni taqozo etmoqda .

Ta'lim muassasalarimiz tomonidan mahallalarda jinoyatchilikni jilovlash, "ilmiy diagnoz" qo'yish asosida mavjud muammolarning yechimini topish borasida samarali metodikalar yaratilmoqda. Tajribali professor-o'qituvchilarimizdan iborat ishchi guruhlari respublikamizning kriminogen vaziyati og'ir hududlari ahvolini tahliliy o'rgangan holda joylardagi ichki ishlar organlari xodimlariga amaliy yordam ko'rsatishmoqda. Hozirda ilmiy izlanuvchilar va tinglovchi-kursantlarimiz tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar ichki ishlar organlarining jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyat jazolar

ijrosini tashkil etish faoliyatidagi eng dolzarb masalalarga yo'naltirilgan. Dissertatsiya ishlarida huquqbuzarliklar profilaktikasini "mahallabay", "oilabay", "xonadonbay" va "fuqarobay" yondashuv asosida tashkil etish, ichki ishlar organlarining sektorlardagi ish faoliyatini tashkil etish va takomillashtirish kabi dolzarb masalalar qamrab olinmoqda.

Xulosa, shuningdek, sohaga doir qonunchilikni xalqaro tajribalar asosida yanada takomillashtirish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga ilmiy yondashuvlarni keng tatbiq etish, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida ilmiy-amaliy hamkorlikni kuchaytirish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish sohasiga raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish, zamonaviy xatarlarga qarshi kurashish va yangi turdagi jinoyatlarni prognozlash yo'nalishlari bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'yish, turdosh oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari hamda kursantlari uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etish yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Milliy adliya instituti. (2015). Huquqbuzarlikning oldini olish nima? <https://www.nij.gov/topics/crime-prevention/pages/welcome.aspx> dan olindi [1]
2. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi. (2016). Janubiy Afrikada jinoyatlarning oldini olish bo'yicha rejalashtirish va harakatlar bo'yicha qo'llanma. https://www.unodc.org/documents/southernafrica/Publications/2016/Handbook_on_Planning_and_Action_for_Crime_Prevention_in_Southern_Africa.pdf dan olindi.[2]
3. Politsiya boshliqlarining xalqaro assotsiatsiyasi. (2019). Hamkorlik va hamkorlik: Ishonchni mustahkamlash va zo'rvonlikni kamaytirish bo'yicha huquqni muhofaza qilish bo'yicha qo'llanma. <https://www.theiacp.org/sites/default/files/2020-02/Collaboration%20and%20Partnerships%20Guide.pdf> dan olindi.[3]
4. (4-moddaning uchinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-yanvardagi O'RQ-456-sonli Qonuni tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018-y., 03/18/456/0512-son).[4]
5. Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonun // 2014[5]
6. O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasi.Raximjon Raximjonov Baxit o'g'li 2022[6]
7. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в

- современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
8. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
9. Муродов Б.Б Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
10. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
11. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитatsии невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновatsии. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
12. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.
13. Суюнов Ш., Исмайлова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.
14. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.